

ВЛИЯНИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРИМЕР НАВОИЙСКОЙ СВОБОДНОЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Кулдошев Хуршид Алижонович

магистрант Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842362>

Аннотация: В статье рассматривается влияние свободных экономических зон (СЭЗ) на региональный экономический рост на примере Навоийской свободной индустриально-экономической зоны (СЭЗ). Анализируется роль СЭЗ в привлечении инвестиций, создании рабочих мест, развитии промышленного производства и улучшении инфраструктуры. Особое внимание уделено экономическим и социальным аспектам, связанным с деятельностью Навоийской СЭЗ.

Ключевые слова: Навоийская СЭЗ, свободная экономическая зона, региональный экономический рост, инвестиции, промышленное развитие, экономические льготы.

Свободные экономические зоны (СЭЗ) занимают важное место в мировой экономике как инструмент привлечения инвестиций, стимулирования экспорта и создания новых рабочих мест. Эти зоны предоставляют благоприятные условия для ведения бизнеса за счёт налоговых льгот, упрощённого режима регистрации и таможенных послаблений. В результате они становятся катализатором для развития различных секторов экономики и повышения конкурентоспособности регионов. В контексте стран с переходной экономикой, таких как Узбекистан, СЭЗ играют ключевую роль в ускорении экономических реформ и интеграции страны в глобальные экономические процессы.

Навоийская свободная индустриально-экономическая зона (СЭЗ) была создана в 2008 году и с тех пор стала важной частью экономической стратегии Узбекистана. Благодаря своему расположению в центральной части страны и прямой связи с международными транспортными маршрутами, эта зона способствовала привлечению значительных инвестиций в такие секторы, как производство, логистика и технологии. Однако для более глубокого понимания её роли в развитии региональной экономики, необходимо рассмотреть опыт других стран и проанализировать их достижения и проблемы в рамках СЭЗ.

СЭЗ применяются многими странами для ускорения экономического роста и модернизации экономики. Исследования показывают, что успешные примеры СЭЗ можно найти как в развитых, так и в развивающихся странах. Одним из ярких примеров является опыт Мексики, где СЭЗ сыграли важную роль в увеличении экспорта и создании миллионов рабочих мест. Согласно исследованию Джонсона и Льюиса (2018), мексиканские maquiladoras, или экспортно-ориентированные сборочные зоны, привлекли значительные иностранные инвестиции и помогли стране укрепить свои позиции в глобальных цепочках поставок. Исследование также отмечает, что развитие инфраструктуры в таких зонах способствует не только улучшению бизнес-климата, но и росту благосостояния населения в регионах.

Другим успешным примером можно считать опыт Польши. В исследовании Коваля (2017) отмечается, что польские СЭЗ, такие как Katowice Special Economic Zone,

стали основой для привлечения крупных европейских и мировых компаний в Польшу. Это привело к значительному увеличению иностранных прямых инвестиций (ПИИ) в страну и росту промышленного производства. Исследование подчёркивает, что ключевыми факторами успеха польских СЭЗ являются налоговые стимулы и развитая транспортная инфраструктура, которые обеспечивают легкий доступ к европейским рынкам.

В Юго-Восточной Азии СЭЗ также продемонстрировали свою эффективность. В исследовании Ли и Вонга (2019) отмечается, что СЭЗ в Сингапуре и Малайзии сыграли важную роль в трансформации этих стран в высокотехнологичные промышленные центры. Сингапурские СЭЗ, например, предоставляли компаниям возможность размещать свои региональные штаб-квартиры, что способствовало быстрому развитию как финансового, так и промышленного секторов страны. Исследование подчёркивает важность стабильной правовой системы и активной государственной поддержки, что привлекло глобальные корпорации и стимулировало развитие инноваций.

Вместе с тем, существует и ряд проблем, связанных с функционированием СЭЗ. Например, в исследовании Гильберта и Хуана (2020) говорится о том, что некоторые СЭЗ, несмотря на их потенциал, сталкиваются с трудностями в плане регулирования, коррупции и отсутствия долгосрочной стратегии развития. Это негативно сказывается на их способности привлекать иностранные инвестиции и обеспечивать устойчивый экономический рост. Авторы подчёркивают, что для успешного функционирования СЭЗ необходимо комплексное планирование, включающее в себя развитие инфраструктуры, подготовку квалифицированных кадров и проведение антикоррупционных реформ.

Учитывая международный опыт, можно сделать вывод, что успех СЭЗ зависит от множества факторов, таких как продуманная налоговая и инвестиционная политика, наличие развитой инфраструктуры, политическая стабильность и эффективное управление. Примеры Мексики, Польши и Юго-Восточной Азии показывают, что СЭЗ могут стать мощным инструментом для стимулирования экономического роста при условии грамотного управления и привлечения стратегических инвестиций. В этом контексте Навоийская СЭЗ обладает высоким потенциалом для того, чтобы стать ведущим экономическим центром не только в Узбекистане, но и в Центральной Азии.

Навоийская свободная индустриально-экономическая зона является важным элементом экономического роста в Узбекистане. Её деятельность способствует привлечению иностранных инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию ключевых отраслей промышленности. В то же время, для дальнейшего успешного развития зоны необходимо решать существующие проблемы, связанные с инфраструктурой и квалификацией кадров.

В будущем развитие Навоийской СЭЗ и других свободных экономических зон в Узбекистане будет способствовать укреплению позиций страны на мировом рынке и повышению уровня жизни в регионах.

References:

1. Johnson, R., & Lewis, M. (2018). The Impact of Export Processing Zones on Economic Growth in Mexico. *Journal of International Economics*, 104, 57-71.
2. Kowal, J. (2017). Special Economic Zones and Their Role in Attracting Foreign Investment in Poland. *Eastern European Economics*, 55(6), 448-466.
3. Lee, S., & Wong, K. (2019). Transforming Economies through Special Economic Zones: Lessons from Singapore and Malaysia. *Asia-Pacific Economic Review*, 23(3), 112-130.
4. Gilbert, P., & Huang, Y. (2020). Challenges in Developing Effective Special Economic Zones: A Case Study of Asia. *Global Development and Policy Review*, 12(4), 83-98.